

Notas breves

Nuevos datos de distribución de *Cryptazeca spelaea* Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae)

New data on the distribution of *Cryptazeca spelaea* Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae)

Carlos E. PRIETO* & Benjamín J. GÓMEZ-MOLINER**

Recibido el 3-X-2016. Aceptado el 2-XI-2016

El género *Cryptazeca* De Folin & Bérillon, 1877 es un paleoendemismo de la región Cantabro-pirenaica, que se extiende desde Asturias hasta Laruns (Hautes-Pyrénées); fue propuesto para *Azeca monodonta* De Folin & Bérillon, 1877. Tradicionalmente se ha considerado formado por seis especies de moluscos asociados a zonas de elevada humedad en regiones calcáreas; cuatro especies son epigeas: *C. monodonta* (De Folin & Bérillon, 1877), *C. subcylindrica* De Folin & Bérillon, 1877, *C. vasconica* (Kobelt, 1894) y *C. kobelti* Gittenberger, 1983 (GITTENBERGER, 1983) y las dos restantes, *C. spelaea* Gómez, 1990 y *C. elongata* Gómez, 1990, son especies troglóbias, con conchas transparentes, de gran tamaño y diferenciables por la mayor esbeltez de la segunda (GÓMEZ, 1990a,b). Un reciente y exhaustivo estudio conquiológico (HOLYOAK & HOLYOAK, 2012) propone la sinonimización de *C. kobelti* con *C. monodonta* y de *C. vasconica* con *C. subcylindrica*.

En el presente trabajo damos a conocer nuevos datos de distribución de *C. spelaea*, especie que hasta el momento sólo se conocía de la localidad tipo

(Cueva Marcos, en Mañaria) y de la cueva de Goikoetxe (Urdaibai), ambas en Bizkaia (GÓMEZ, 1990b; CAMACHO & PRIETO, 2012). Además, GÓMEZ (1990b) menciona la presencia de conchas subfósiles en la localidad típica de *C. elongata*, en el extremo oriental de Cantabria. Las nuevas localidades donde hemos comprobado la presencia de esta especie, nos permiten ampliar su área de distribución a las provincias de Gipuzkoa y Navarra, y conocer mejor la forma y los rangos de tamaño de las conchas de esta especie.

NUEVAS LOCALIDADES

Abreviaturas: CFC, Colección de Fauna Cavernícola, Departamento de Zoología y Biología Celular Animal, UPV/EHU; c, concha; e, espécimen completo; J, juvenil

ARAMOTZ-ANBOTO (+UPO). Cueva Marcos (Mañaria, Bizkaia, 30TWN274752, 257m), 19-03-1987, C.Prieto leg. [CFC-141: 2c+4c]. Cueva Armiñeta (Zeberio, Bizkaia, 30TWN117813, 296m), 22-06-2013,

* Laboratorio de Zoología; Facultad de Ciencia y Tecnología; Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

** Laboratorio de Zoología; Facultad de Farmacia; Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

Figura 1. Distribución geográfica de las especies cavernícolas de *Cryptazeca*. Círculos negros, *C. spelaea*; círculo rojo, *C. elongata* + *C. spelaea* (subfósil?). Sobre el mapa hipsométrico (equidistancia, 300m) se representan las áreas kársticas mediante conjuntos de puntos (indicando la presencia de cavidades en la correspondiente celda de 1x1km).

Figure 1. Geographical distribution of *Cryptazeca* cave species. Black circles, *C. spelaea*; red circle, *C. elongata* + *C. spelaea* (subfossil?). Karstic areas are represented by sets of grey dots (showing presence of cavities in the corresponding cell 1x1km) on the hypsometric map (equidistance, 300m).

O.Gorosabel leg. [CFC:1634: 1c]. Cueva Cráneo (Dima, Bizkaia, 30TWN215751, 399m), 20-06-2011, C.Prieto, A.Jochum, A.Weigand, R.Slapnik leg. [CFC:654: 4c+3c].

URDAIBAI-LEA-ARTIBAI. Cueva Goikoetxe (Murua, Bizkaia, 30TWP242010, 47m), 03-04-2011, C.Prieto, J.Moreno leg. [CFC:532: 3c+2c]; 29-04-2011, C.Prieto, A.I.Camacho leg. [CFC:537: 2e+1c]; 04-12-2011, C.Prieto, J.Moreno leg. [CFC:603: 1e+1c rota]. Cueva Iturgoien-2 (Murua, Bizkaia, 30TWP242012, 21m), 04-12-2011, C.Prieto, M^aNapal leg. [CFC:604: 1c rota]. Cueva Munarri Arrola (Forua, Bizkaia, 30TWN253982), 12-01-2013, Javi Moreno leg. [CFC:2811: 1c]. Cueva Mor-

gota (=Agate; Kortezubi, Bizkaia, 30TWN291996, 70m), 19-08-2005, C.Prieto, G.Aranzabal leg. [CFC:701: 5c]. Cueva Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia, 30TWN295995, 160m), 28-06-2005, C.Prieto, G.Aranzabal leg. [CFC:196: 1c]. Cueva Oñiz (Gizaburuaga, Bizkaia, 30TWN357962, 475m), 05-01-2013, O.Gorosabel leg. [CFC:912: 1c]; 02-06-2013, C.Prieto, O.Gorosabel leg. [CFC:1165: 1c]. Cueva Lezandipe (Gizaburuaga, Bizkaia, 30TWN367976), 31-10-2015, O.Gorosabel leg. [CFC:3574: 2c]. Sima Olabarri (Aulesti, Bizkaia, 30TWN370957), 27-12-2014, O.Gorosabel leg. [CFC:2764: 1c]; 18-04-2015, O.Gorosabel leg. [CFC:3486: 1c]. Cueva Atxurra (Berriatua, Bizkaia, 30TWN411974, 53m), 23-03-2013, C.Prieto, J.Malumbres leg.

Figura 2. Datos conquiométricos (altura x diámetro) de conchas adultas de *Cryptazeca spelaea* (rombos negros) y la línea de regresión ($R^2 = 0.6425$). Las dos medidas conocidas de conchas de *Cryptazeca elongata* se incluyen para comparación (rombos rojos).

Figure 2. Morphometric data (shell height x diameter) of adult shells of *Cryptazeca spelaea* (black diamonds) and their regression line ($R^2 = 0.6425$). The two measures known of *Cryptazeca elongata* shells are included for comparison (red diamonds).

[CFC-970: 1c rota]. Cueva Ereñoko Arizti (Ereño, Bizkaia, 30TWP309005), 27-12-2015, O.Gorosabel leg. [CFC-3591: 2e]. Sumidero Argin Urzuloa (Ea, Bizkaia, 30TWP343006), 24-10-2015, O.Gorosabel, Santi Urrutia, G.Aranzabal leg. [CFC-3561: 3c]. Sima Astozurije (Ispaster, Bizkaia, 30TWP381018), 10-01-2016, O.Gorosabel leg. [CFC-3601: 1e]. Sima Batiz (Ispaster, Bizkaia, 30TWP390007), 10-01-2016, O.Gorosabel leg. [CFC-3607: 2c]. Sima Talaija-2 (Ispaster, Bizkaia, 30TWP394024), 01-08-2015, O.Gorosabel leg. [CFC-3531: 1e+1J]. Cueva Garratxa-3 (Lekeitio, Bizkaia, 30TWP406011), 30-08-2015, O.Gorosabel, M.Ibarrola leg. [CFC-3542: 1c].

ERNIO-IZARRAITZ. Cueva Ekain-7 (Deba, Gipuzkoa, 30TWN587874, 158m), 29-11-2015, C.Prieto, J.Fernández leg. [CFC-3255: 2e+4c]. Cueva Txatxarromendi (Aia, Gipuzkoa, 30TWN645895, 290m), 10-08-2013, C.Prieto, J.Manteca leg. [CFC-1434: 2c+4c]. Cueva Astui (Zestoa, Gipuzkoa, 30TWN658852,

131m), 10-08-2013, C.Prieto, R.Martija, J.Manteca leg. [CFC-1415: 4e+2c]; C.Prieto, J.Fernández, O.Gorosabel, R.Martija leg. [CFC-1676: 2c].

MACIZO DE ARALAR. Cueva Troskaeta (Ataun, Gipuzkoa, 30TWN688622, 623m), 14-01-2014, C.Prieto, J.Malumbres, I.Fontenla leg. [CFC-1832: 1e]. Cueva Irutxin (Arbizu, Navarra, 30TWN791575, 1095m), 16-04-2014, Pantxo Zuazu leg. [CFC-2567: 1e].

CANTABRIA. Cueva de las escaleras de La Haza (Ramales, Cantabria, 30TVN629884, 180), 30-01-2016, C.Prieto, J.Fernández leg. [CFC-3633: 50c].

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

El área de distribución de *C. spelaea* (Fig. 1) está conformada, al menos, por cuatro unidades cársticas nítidamente separadas. La primera corresponde al macizo de Aramotz-Anboto (S de

Figura 3. Conchas de *Cryptazeca spelaea*. A: cueva Marcos [CFC.141]; B: cueva Troskaeta [CFC.1832]; C: sumidero Argin Urzuloa [CFC.3561]; D: cueva Ekain-7 [CFC.3255]

Figure 3. Shells of *Cryptazeca spelaea*. A: Marcos cave [CFC.141]; B: Troskaeta cave [CFC.1832]; C: Argin Urzuloa sinkhole [CFC.3561]; D: Ekain-7 cave [CFC.3255]

Bizkaia), donde se sitúa la localidad típica, y a la que se añadiría una estrecha banda caliza (al sur del monte Upo) que está separada del macizo por el río Arratia. Una segunda unidad abarca las comarcas de Busturialdea y Lea-Artibai (NE de Bizkaia) que comprende varias manchas calcáreas de pequeño tamaño, incluso al oeste de la ría de Urdaibai, y donde la especie ha sido hallada en una docena de cavidades. Los macizos de Izarraiz y Ernio (N de Gipuzkoa), separados por el río Urola, con tres localidades constituyen la tercera unidad y la primera cita para la provincia. Por último, el macizo de Aralar (entre Gipuzkoa y Navarra) incluye dos cavidades con presencia de la especie y supone la primera cita para Navarra.

Fuera de estas unidades kársticas, se han encontrado conchas de *C. spelaea* "subfósiles, siendo extremadamente frágiles y apareciendo en varias ocasiones enterradas o semienterradas en el suelo arcilloso, o incluidas en coladas estalagmíticas" (GÓMEZ, 1990b: 373) en la loca-

lidad típica de *C. elongata*, una pequeña cueva sin nombre situada junto a las escaleras de acceso a la cueva prehistórica de La Haza (coordenadas 30TVN6291588448). La muestra recogida recientemente incluye más de 50 conchas de *C. spelaea*, algunas con aspecto relativamente fresco, pero no se pudieron encontrar conchas de *C. elongata*, especie que siempre ha sido muy difícil encontrar muestras en las diferentes visitas efectuadas.

VARIABILIDAD

No se han observado diferencias conquiológicas entre las cuatro áreas geográficas, especialmente en lo referente a las medidas usuales de altura y diámetro, debido a la gran variabilidad apreciada en dichos parámetros dentro de cada macizo (Fig.2). Las conchas o ejemplares adultos de *C. spelaea* procedentes del conjunto de localidades muestran un rango de variación de 5,66-

7,75 mm (altura) y 2,35-2,88 mm (altura/diámetro), de forma que algunos ejemplares muy esbeltos se acercan a las proporciones de *C. elongata*. No obstante, todas las conchas analizadas de *C. spelaea* muestran una concha de aspecto cónico (Fig. 3), que las diferencia de la concha más fusiforme típica de *C. elongata*.

Es plausible que la secuenciación del ADN (en proceso) muestre diferencias genéticas significativas entre especímenes procedentes de las diferentes poblaciones, como ya se ha observado en otros grupos; así, tanto el género *Ischyropsalis* (Arachnida: Opiliones) como los Leptodirinae (Coleoptera: Leiodidae) presentan especies cavernícolas propias en cada una de las diferentes regiones cársticas de la región (PRIETO ET AL.,

2013; SALGADO, BLAS & FRESNEDA, 2008). Además, estos estudios permitirán profundizar en el conocimiento de las relaciones filogenéticas entre las especies del género.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Gobierno Vasco, a través del proyecto de financiación de Grupos de Investigación del Sistema Universitario Vasco: IT575-13.

A los diferentes espeleólogos y naturalistas colaboradores citados en el listado de material, especialmente a Oier Gorosabel (grupo ADES de Gernika), Jon Fernández (S.C.N.Aranzadi) y Pantxo Zuazu (Pamplona).

BIBLIOGRAFÍA

- CAMACHO A.I. & PRIETO C.E. 2012. La vida oculta del mundo subterráneo (pp: 64-83). En: Aranburu et al. *La cueva de Goikoetxe y el Karst de Peña Forua*. Colección Karaitza. Ed. Unión de Espeleólogos Vascos. Oñati (Gipuzkoa)
- GITTENBERGER E. 1983. On Iberian Cochlicopidae and the genus *Cryptazeca* (Gastropoda, Pulmonata). *Zoologische Mededelingen*, 57 (23): 301-320.
- GÓMEZ B.J. 1990a. Description of a new species of the genus *Cryptazeca* from the north of the Iberian Peninsula (Gastropoda: Pulmonata: Cochlicopidae). *Archiv für Molluskenkunde*, 120 (4/6): 219-225.
- GÓMEZ B.J. 1990b. Descripción de una nueva especie troglobia de *Cryptazeca* (Mollusca, Gastropoda). *Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris*, 12: 365-347
- HOLYOAK D.T. & HOLYOAK G.A. 2012. A review of species-limits in some *Cryptazeca* (Gastropoda: Azecidae). *Iberus*, 30(1): 91-102.
- PRIETO C., MALUMBRES-OLARTE J., LUQUE C.G., LABRADA L. & SCHÖNHOFER A. 2013. La radiación de los *Ischyropsalis* de la región vasco-cantábrica: colonización múltiple de cuevas o recolonización de hábitats epígeos. Libro de Resúmenes III Encuentro Ibérico de Biología Subterránea (Barcelona, 2-5/10/2013).
- SALGADO, J.M., BLAS, M. & FRESNEDA, J. 2008. *Coleoptera Cholevidae* (Fauna Ibérica 31). Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. Madrid. 799 pág.

